

A INFLUÊNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA REDUÇÃO DO CONSUMO: UMA ABORDAGEM PRÁTICA PARA A SUSTENTABILIDADE

1 Jorismar de Oliveira Sena, 2 Hugo Morais de Alcântara, 3 Daisy Beserra Lucena, 4 Fabrícia Torreão Araújo de Alcântara, 5 Adriana Alves de Lima, 6 Érica Sílvia de Oliveira Silva, 7 Dalvana Genai Lopes de Oliveira Souza, 8 George Gérson Araújo da Silva

1 Universidade Federal de Campina Grande – UFCG - CDSA, e-mail: hugo.morais@professor.ufcg.edu.br; 2 Universidade Federal de Campina Grande – UFCG - CDSA, e-mail: jorismar.oliveira@estudante.ufcg.edu.br; 3 Universidade Federal da Paraíba – UFPB – João Pessoa, e-mail: daisy lucena@yahoo.com.br; 4 Universidade Federal de Campina Grande – UFCG - CDSA, e-mail: fabricia.torreo@estudante.ufcg.edu.br; 5 Universidade Federal de Campina Grande – UFCG - CDSA, e-mail: adriana.lima@estudante.ufcg.edu.br; 6 Universidade Federal de Campina Grande – UFCG - CDSA, e-mail: erica.silva@estudante.ufcg.edu.br; 7 Universidade Federal de Campina Grande – UFCG - CDSA, e-mail: dalvana.genai@estudante.ufcg.edu.br; 8 Universidade Federal de Campina Grande – UFCG - CDSA, e-mail: george.gerson@estudante.ufcg.edu.br

Palavras-chave: Educação; Desafios; Sensibilização.

Resumo

A Educação Ambiental destaca-se como um recurso para a transformação de atitudes, visando atingir a sustentabilidade por meio de ações, conceitos e alterações de comportamentos, buscando uma convivência mais equilibrada e o uso racional dos recursos naturais. Os objetivos deste trabalho são compreender a influência da Educação Ambiental no âmbito escolar, sua importância como instrumento para possível mudança de hábitos consumistas e contribuir para o uso racional dos recursos naturais. A problemática ambiental permite identificar que estamos submersos em um tempo de desequilíbrio e desarmonia, impulsionados por ações antrópicas, sendo necessário trabalhar para sensibilizar a população, em nível de comunidades, para o equilíbrio sustentável na relação entre homem-natureza, usando ferramentas que incentive a mudança de atitudes e hábitos consumistas. A sociedade atual é marcada pelo consumo excessivo, que causa danos ao meio ambiente, como degradação de habitats, a perda de biodiversidade, a poluição dos recursos hídricos e as mudanças climáticas. A inserção de técnicas de Educação Ambiental nos ambientes escolares é fundamental para esse fim. Como aspectos metodológicos foram inseridas técnicas de Educação Ambiental para avaliar como o consumo excessivo, proveniente de uma cultura de aquisição, que exerce pressão sobre os recursos hídricos, levando a sua contaminação e demandas crescentes por recursos naturais usados como matéria prima na produção de diversos produtos. Nesse contexto, durante a semana do meio ambiente, a Escola Rosa Pignataro, localizada no município de Nova Cruz, Rio Grande do Norte, promoveu ações direcionadas para implantação de técnicas de Educação Ambiental, consumo consciente e sustentabilidade. Os educandos participaram de palestras, assistiram documentário e responderam a uma pesquisa sobre seus hábitos de consumo. Além disso, houve uma gincana ecológica, envolvendo desafios práticos relacionados ao meio ambiente. Os estudantes responderam um questionário estruturado, que permitiu identificar os seus hábitos de consumo e os que poderiam fomentar a sustentabilidade. Observou-se que 48% dos educandos não tinham preocupação com o consumo consciente, no entanto, também foi evidente que eles estavam dispostos a mudar seus comportamentos para reduzir o impacto ambiental negativo sobre os recursos naturais. Os discentes serão os futuros líderes, tomadores de decisão e consumidores, sendo assim desempenham um papel fundamental nos processos de mobilização e sensibilização. Sendo assim, por meio da Educação Ambiental, eles podem aprender a valorizar práticas sustentáveis e fazer escolhas responsáveis dos produtos que irão consumir, optando por produtos que possuam uma cadeia produtiva sustentável, evitando desperdício de recursos, adotando a reutilização e o reaproveitamento como práticas rotineiras, bem como valorizar empresas que possuem práticas sustentáveis em seus processos. A vivência de momentos durante a semana do meio ambiente permitiu o compartilhamento de conceitos e técnicas de Educação Ambiental, entre docentes, discentes e gestores escolares, com ênfase no papel de cada cidadão pode assumir para fazer escolhas de consumo conscientes e sustentáveis, inspirar e motivar outros a fazerem o mesmo, fomentar a existência de um futuro sustentável, essencial para a sociedade. Essas ações visaram sensibilizar os alunos sobre a importância de práticas sustentáveis e conscientizá-los sobre os impactos negativos sobre o meio ambiente promovido pelo consumo excessivo e desnecessário. Foi possível identificar por meio dos resultados obtidos que os educandos demonstraram aceitação das técnicas de Educação Ambiental inseridas no ambiente escolar, com boa compreensão e interesse crescente pela temática ambiental.

Introdução

A Educação Ambiental tem sido amplamente reconhecida, particularmente no que diz respeito à sensibilização dos estudantes, onde a Escola é o ambiente ideal para estimular mudanças, capaz de contribuir para um futuro melhor e formar indivíduos críticos e conscientes, aptos a mitigar os impactos negativos sobre o meio ambiente. A temática deve ser

integrada no currículo escolar desde a infância até o ensino superior, uma vez que o incentivo e a promoção de ações nessa direção resultam em benefícios significativos para a construção de uma sociedade consciente de suas responsabilidades. Assim, desenvolvendo iniciativas pautadas nos princípios estabelecidos pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) fomentam o desenvolvimento de indivíduos engajados e ciente de seus deveres. Para Dias (1992, p. 31): “A Educação Ambiental é a dimensão da educação formal que se orienta para a resolução dos problemas concretos do meio ambiente através de enfoques interdisciplinares, e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade”.

A Educação Ambiental desempenha um papel significativo no aprimoramento da conexão entre a sociedade e o ambiente. No entanto, é crucial que essa abordagem seja centrada na participação ativa dos envolvidos. A incorporação de reflexões sobre as interações humanas, o autoconhecimento e as relações entre indivíduos em todas as atividades pedagógicas é um componente vital para a realização da Educação Ambiental (VASCONCELLOS, 1997). A temática deve ir além da simples discussão dos problemas ambientais, visando formar cidadãos com responsabilidade social, dessa forma, a Educação Ambiental surge como ferramenta essencial para a mudança dos indivíduos. Conforme definido pela Política Nacional de Educação Ambiental, Lei Federal nº 9.795/99, como sendo “um conjunto de processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum e do povo, essencial à ótima qualidade de vida e sua sustentabilidade” (BRASIL, 1999, p.1).

A formação ambiental deve ser um componente constante das atividades curriculares, para isso, é necessário aderir aos princípios e metas estabelecidos pela Lei nº 9.795/1999, que estipula a Política Nacional de Educação Ambiental e fornece orientações sobre as metodologias adequadas para inserir questões ambientais no ambiente escolar. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) destacam que a educação é um elemento crucial para a transformação e sensibilização ambiental, e assim, novas atitudes e perspectivas devem ser adotadas (BRASIL, 1998).

É importante destacar que a formação ambiental não deve ser considerada apenas como um tópico escolar ou trabalhada em uma disciplina específica, mas deve ser tratada de maneira interdisciplinar e multidisciplinar, combinando diversas áreas de conhecimento, assim, os temas geradores ou transversais, quando desenvolvidos em forma de projetos, tendem a abranger diversos aspectos em uma ampla malha de conhecimentos, explorando elementos políticos, econômicos, culturais e científicos.

Vivemos em uma era marcada pela hegemonia do capitalismo, que promove o consumo desenfreado, uma característica profundamente enraizada na nossa sociedade, pois somos constantemente expostos a novos produtos que alimentam o nosso apetite consumista. A indústria, para atingir seus objetivos, emprega estratégias de marketing para persuadir os indivíduos a comprarem seus produtos. Atualmente, a internet se destaca como um dos principais veículos de disseminação de informações e construção de uma mentalidade capitalista. Quanto mais consumimos, mais estimulamos a produção de mais bens de consumo, reforçando um estilo de vida altamente capitalista e consumista, o que amplia a disparidade social e aumenta a demanda por recursos naturais.

A Educação Ambiental no âmbito escolar é um elemento imprescindível para a formação de uma sociedade ciente da sua responsabilidade em relação ao meio em que está inserido, assim, os educandos são estimulados a refletir sobre o impacto de suas ações cotidianas, especialmente em termos de consumo, sobre o planeta, incluir formação ecológica no currículo escolar não apenas expande o conhecimento dos estudantes sobre a natureza e os ecossistemas, mas também os ajuda a compreender a interdependência entre os seres humanos e a natureza. Desta forma, a escola desempenha um papel vital na sensibilização dos discentes sobre as consequências de seus hábitos de consumo e na promoção de práticas sustentáveis.

Ao explorar questões como as mudanças climáticas, a poluição dos recursos hídricos e do ar, a perda de biodiversidade e a redução dos recursos naturais, a Educação Ambiental oferece uma oportunidade única para os estudantes repensarem a forma como consomem e descartam produtos. Além disso, incentiva a adoção de comportamentos responsáveis, como reciclagem, compostagem, consumo consciente e uso eficiente de recursos. Dessa forma, a instrução ecológica em ambientes educacionais e uso de técnicas de Educação Ambiental se apresentam como ferramentas eficazes para moldar a postura e o comportamento dos cidadãos do futuro, encorajando-os a tomar decisões de consumo que sejam benéficas tanto para eles quanto para o planeta. Ela funciona como um alerta constante de que cada escolha de consumo tem um impacto positivo ou negativo e que todos nós temos a capacidade de contribuir positivamente para o meio ambiente por meio de ações cotidianas conscientes e ambientalmente justas.

Material e Métodos

Durante as comemorações da semana do Meio Ambiente a Escola Estadual de Ensino Médio e Profissional em Tempo Integral Rosa Pignataro, localizada no município de Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, se dedicou a explorar a temática da Educação Ambiental, consumo e sustentabilidade, para tentar sensibilizar os educandos sobre a importância de repensar suas atitudes e adotar práticas sustentáveis no cotidiano, com realização de diversas ações educativas. Na Figura 1 pode-se observar à área e uma das fachadas da E.E.T.I Rosa Pignataro, com a sua entrada principal.

Figura 1: E.E.T.I. Rosa Pignataro
Fonte: Google, 2023

A primeira ação consistiu na organização de uma palestra abrangente, onde especialistas na área de Educação Ambiental compartilharam seus conhecimentos com os estudantes. Durante essa palestra, foram abordados temas como a crise climática, o consumismo, a importância da reciclagem e a preservação dos recursos hídricos. Em seguida tiveram a oportunidade de assistir ao documentário “Direto ao Assunto” da Netflix, que aborda como o plástico transformou nosso modo de viver, mas o seu preço é astronômico. Segundo esse documentário de 1955 a 2015 o mundo produziu 7,8 bilhões de toneladas de resíduos gerando um grande impacto ao ambiente.

Depois que as informações foram repassadas, os educandos responderam uma pesquisa com uso de questionário estruturado sobre seus hábitos de consumo, quais suas impressões e preocupações no momento de escolha para adquirir um produto. Uma ótima oportunidade de ampliar seus conhecimentos e esclarecer dúvidas, despertando um maior interesse pela temática. Na Figura 2 pode-se observar alguns dos temas trabalhados durante a palestra.

Figura 2: Slides da apresentação
Fonte: Autor, 2023

Além da palestra, a escola promoveu uma gincana ecológica, que se tornou um momento divertido e educativo para os discentes. Divididos em equipes, os estudantes participaram de desafios práticos relacionados à temática ambiental. Esses desafios envolveram atividades como coleta seletiva, identificação de espécies de plantas, criação de projetos sustentáveis e ações de sensibilização para a comunidade escolar. Ao longo da semana os educandos tiveram a oportunidade de refletir sobre suas próprias práticas de consumo e como suas escolhas podem afetar o meio ambiente. Eles foram incentivados a repensar seus hábitos de consumo e buscar alternativas sustentáveis. Através das atividades propostas, os estudantes puderam entender a importância de reduzir, reutilizar e reciclar, bem como adotar atitudes responsáveis em relação ao uso de recursos naturais.

Nas Figura 3 e 4 pode-se observar momentos da palestra inicial e da palestra sobre reciclagem ocorridas durante a semana do meio ambiente da E.E.T.I Rosa Pignataro, no ano de 2023.

Figura 3: Palestra
Fonte: Autor, 2023

Figura 4: Palestra sobre reciclagem de embalagens
Fonte: Autor, 2023

Ao abordar essa temática de maneira abrangente e através de atividades práticas, buscou-se despertar a sensibilização ambiental nos estudantes e incentivá-los a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades. Ao final da semana os resultados foram notáveis, 72% afirmaram que estariam dispostos a modificar seus hábitos, demonstrando uma maior compreensão sobre os impactos do consumo desenfreado no meio ambiente e a importância de adotar práticas sustentáveis. Essa experiência proporcionou uma base sólida para que se tornem cidadãos conscientes e atuantes na construção de um futuro que possa conservar os recursos naturais.

Resultados e Discussão

Durante a semana do meio ambiente foram realizadas diversas ações educativas com envolvimento dos estudantes na causa ambiental, incluindo palestras, documentários e gincana ecológica. Os resultados e discussões destas ações permitiram identificar uma reação positiva e reflexiva da comunidade escolar. A realização das palestras proporcionou aos discentes uma compreensão profunda das questões ambientais atuais. Os palestrantes destacaram a importância da conservação ambiental, o impacto das ações humanas sobre a natureza e as possíveis soluções para minimizar os danos. A participação ativa dos educandos, com questionamentos relevantes e discussões produtivas, permitiu identificar o interesse gerado pelos temas tratados. Durante a semana realizaram-se reflexões a partir das respostas dos questionários pelos educandos, onde foi possível identificar que 48% dos educandos não possuíam nenhuma ou pequena preocupação em relação ao consumo e a sustentabilidade.

No entanto, observou-se que os estudantes estariam dispostos a mudar seus hábitos de consumo pensando em reduzir o impacto ambiental negativo sobre o meio ambiente, haja vista que a sociedade atual se caracteriza pelo consumo excessivo de diversos tipos de produtos, com demanda crescente de recursos naturais para a produção de bens e serviços, com graves repercussões sobre o meio ambiente, incluindo a degradação do habitat, a perda da biodiversidade, a poluição dos recursos hídricos e as mudanças climáticas. Para contrariar essas tendências é fundamental que possamos incentivar a mudança do padrão de consumo para buscar a sustentabilidade ambiental, sendo necessário que cada um de nós possa repensar e alterar hábitos de consumo.

Os discentes serão os futuros líderes, tomadores de decisão e consumidores, sendo assim desempenham um papel fundamental nos processos de mobilização e sensibilização. Sendo assim, por meio da Educação Ambiental, eles podem aprender a valorizar práticas sustentáveis e fazer escolhas responsáveis dos produtos que irão consumir, optando por produtos que possuam uma cadeia produtiva sustentável, evitando desperdício de recursos, adotando a reutilização e o reaproveitamento como práticas rotineiras, bem como valorizar empresas que possuem práticas sustentáveis em seus processos.

A vivência de momentos durante a semana do meio ambiente permitiu o compartilhamento de conceitos e técnicas de Educação Ambiental, entre docentes, discentes e gestores escolares, com ênfase no papel de cada cidadão pode assumir para fazer escolhas de consumo conscientes e sustentáveis, inspirar e motivar outros a fazerem o mesmo, fomentar a existência de um futuro sustentável, essencial para a sociedade.

O documentário exibido mostrou-se uma ferramenta eficaz, pois conseguiu capturar a atenção dos discentes, por meio de imagens impactantes e de uma narrativa envolvente, provocando uma forte reação e questionamentos profundos sobre as questões ambientais, principalmente sobre os impactos ambientais negativos das ações antrópicas.

A gincana ecológica ofereceu aos educandos a oportunidade de aprender, de maneira divertida e envolvente, ações vinculadas a coleta seletiva do lixo, o plantio de árvores, a criação de projetos de reciclagem, a reutilização de diversos tipos de materiais, a importância dos catadores de lixo e das cooperativas de reciclagem, bem como da separação dos resíduos orgânicos e não orgânicos, bem como a diferença entre que ações individuais e coletivas podem fazer sobre o meio ambiente. Os trabalhos em equipe e colaborativos passaram a ser valorizados e a percepção da necessidade de implementação de soluções ambientais eficazes e sustentáveis.

O conjunto de ações e de técnicas aplicadas por meio da Educação Ambiental permitiram maior envolvimento dos estudantes com questões ambientais, melhorou a compreensão dos desafios enfrentados no planeta Terra e fomentou a disposição para buscar ações que minimizem o consumo e favoreçam a sustentabilidade ambiental.

A combinação de educação formal por meio de palestras, aprendizado visual através de documentário e uso de técnicas de Educação Ambiental, por meio de gincana ecológica, permitiu identificar eficiência e eficácia das abordagens integrativas e interdisciplinares, com envolvimento dos discentes, docentes e gestão escolar, bem como os inspirou a se tornarem defensores do meio ambiente.

Considerações Finais

Por meio dos resultados obtidos foi possível identificar que a Educação Ambiental fortalece o processo de ensino e aprendizagem, integra o ambiente escolar e fomenta a gestão sustentável de recursos naturais.

Ao considerar a Educação Ambiental como ferramenta que favorece reflexões e sensibilização sobre a necessidade da preservação do meio ambiente, se faz necessário promover alterações no planejamento escolar, incluindo ações educativas teóricas e práticas, que fomentem a formação de cidadãos conscientes da necessidade da redução do consumo excessivo e busca da sustentabilidade ambiental.

A instituição educacional tem papel fundamental para despertar o entendimento de que suas ações exercem um impacto significativo sobre o meio ambiente. O processo de sensibilização, por meio do processo educativo, utilizando técnicas de Educação Ambiental deve ser implementada de maneira efetiva, envolvendo toda comunidade escolar, contribuindo para mudanças de hábitos de consumo consciente, reduzindo a geração de resíduos e sobre os recursos naturais, cobrando das autoridades constituídas a implementação das políticas ambiental e de resíduos.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, agradeço também ao Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos - ProfÁgua, Projeto CAPES/ANA AUXPE Nº. 2717/2015 e ao Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, o campus de Sumé da Universidade Federal de Campina Grande, pelo apoio técnico científico aportado até o momento.

Referências Bibliográficas

Borges, E. A.; Oliveira, M. A.; 2011. Educação Ambiental com Ênfase no Consumo Consciente e o Descarte de Resíduos – Uma Experiência da Educação Formal. Simpósio de Educação Ambiental e Transdisciplinaridade UFG / IESA / NUPEAT – Goiânia.

Brasil, 1998. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: meio ambiente e saúde. Brasília, DF, (Temas transversais, 9).

Brasil. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Política Nacional de Educação Ambiental. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 28 de abril de 1999. Seção I. p. 1-3. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/civil/03/leis/19795.htm>>.

Dias, G. F.; 1992. Educação Ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Editora Gaia, p. 31.

Roos, A.; Becker, E. L.S.; 2012. Educação Ambiental e Sustentabilidade - Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental.

Sousa, M. K. S.; ALVES, M. S.; Menezes, E. A. O.; 2023. Educação Ambiental, interdisciplinaridade e consumo consciente: possíveis encontros - Revista Educação Pública.

Vasconcellos, H. S. R.; 1997. A pesquisa-ação em projetos de Educação Ambiental. In: PEDRINI, A. G. (Org.) Educação Ambiental: reflexões e práticas contemporâneas. Petrópolis: Vozes.